

ЁШЛАР ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИШИДА ЭХТИЁЖЛАРНИНГ ЎРНИ

Сарвар Отамуратов

Тошкент Молия институти доценти,
социология фанлари доктори

Аннотация.

Жамият тараққиётини янги босқичга кўтаришнинг муҳим омилларидан бири ёшларнинг ижтимоий фаоллигини ривожлантиришдир. Уни таъминлашда ёшлар эҳтиёжларни ўрганиш, уларни қондириш механизмларини аниқлаш ҳамда қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Ёшларни янгиликларга, яратувчиликка ва ихтиролар қилишга йўналтириш ҳозирда энг долзарб ва кутилган самарани бериши мумкин бўлган вазифадир.

Калит сўзлар: эҳтиёж, ёшлар эҳтиёжлари, эҳтиёж турлари, табиий-моддий эҳтиёжлар, ижтимоий-сиёсий эҳтиёжлар, маънавий-маърифий эҳтиёжлар, фан, техника, технологияни ривожлантириш эҳтиёжлари.

Кириш.

Эҳтиёж барча тирик жонзотларнинг ҳаёт кечириши учун бўлган зарурият бўлиб, инсоният, ҳайвонот олами, жамият ва табиат ҳаётлигининг инъикоси сифатида намоён бўлади. Бу тушунчага Ўзбекистонда чоп этилган барча луғатларда таърифлар берилган. Улардан бирида «Эҳтиёж – яшаш ва фаолият кўрсатиш учун зарур бўлган нарсаларга талаб, муҳтожлик. Эҳтиёж фақат инсон организми учун эмас, балки ўсимликлар дунёси, корхоналар, сиёсий партиялар, жамоат ташкилотлари ва бошқалар ҳар қандай табиий ва ижтимоий тузилмага ҳам хосдир»¹, деган таъриф берилган.

¹ Фалсафа. Энциклопедик луғат. - Тошкент: «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси», 2010. – Б. 321.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Тушунчага аниқлик киритиш ва такомиллаштириш зарурияти келиб мавжуд. Чунки, уларда эҳтиёжнинг тирик жонзотлар ҳаёт кечириши учун нафақат «талаб, муҳтожлик», «ҳолат» ёки «тобелик», шунингдек, у ҳаракат амалиётининг намоён бўлиши ҳамдир. Яъни, эҳтиёж ўз-ўзидан пайдо бўлмайди, балки «тириклик»ни ифода эттириб, уни ҳаракатга келтирадиган куч сифатида намоён бўладиган табиий «ҳодиса»дир. У инсонлар, ҳайвонлар, табиат ва жамиятнинг «ичидан» «ташқарисига» чиқиб, уларнинг «ҳаракат» қилишини ифода эттирувчи тушунчадир.

Асосий қисм.

Эҳтиёжнинг мазмун-моҳиятини аниқ тушуниш учун унинг инсон ҳаёти билан боғлиқ жиҳатлари ҳақида фикр юритиш лозим. Илмий адабиётларда эҳтиёжлар турларга ажратилган. Жумладан, уларнинг бирида эҳтиёжлар бир неча мезонларга кўра тасниф қилинади. Фанда объектига қараб эҳтиёжларнинг биологик, моддий-иқтисодий, руҳий-маънавий ва фан, техника технологияни ривожлантириш каби турлари фарқланади. Бу турлар ўзаро узвий боғлиқ ва бир-бирларига ўтиб туради. Биологик эҳтиёжлар барча биологик тур ва индивидларнинг эҳтиёжларидир. Бундай эҳтиёжлар одамларда ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг биологик тур ва индивид сифатида мавжудлигига боғлиқ бўлади. Биологик эҳтиёжлар сув, ҳаво, ҳаракат каби нарса-ҳодисалар, шунингдек, уйқу, наслни давом эттириш зарурати каби жиҳатларни қамраб олади. Моддий-иқтисодий эҳтиёжлар инсон ва ижтимоий тизимлар учун хос бўлиб, озиқ-овқат, кийим-кечак, уй-жой, транспорт, бутловчи қисмлар, хом ашё, ишлаб чиқариш воситалари, техника ва технологияга бўлган заруратни ифодалайди.

Руҳий-маънавий эҳтиёжлар сирасига санъат, адолат, қадрият, яхшилик, эътиқод, муҳаббат, дўстлик муносабатларини киритамиз. Бундан ташқари, эҳтиёжлар субъектига кўра, якка (шахсий), гуруҳий, жамоавий, ижтимоий эҳтиёжларга бўлинади.

Фалсафада эҳтиёжларни турларга бўлиб таҳлил этилган. Уларга қарашларда умумийлик билан бирга, фарқли жиҳатлар ҳам мавжуд. Бу ерда сўз уларнинг хусусиятлари ҳақида эмас, инсон, хусусан ёшлар фаоллигини оширишга хизмат қиладиган жиҳатлари ҳақида фикр юритиш назарда тутилмоқда. Албатта, эҳтиёжларнинг барча турлари унинг фаоллигини оширишга хизмат қилади. Аммо, унинг турларини барчасини битта социология ёки фалсафа фанлари доирасида комплекс таҳлил қилиш мураккаблигини ҳисобга олиб табиий-моддий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий турларга ажратган ҳолда таҳлил этишга ҳаракат қиламиз. Юқорида таъкидлаганимиздек, эҳтиёж бутун тирик мавжудотнинг ҳаётлиги ва унинг нафас олаётганлигининг инъикоси сифатида намоён бўладиган омилдир. Улар бўлмас экан, эҳтиёж ҳам йўқ. Шу маънода, у табиат ва жамиятдаги барча мавжудотларнинг тириклиги ва мавжудлиги ифодаси сифатида амал қилади.

Эҳтиёжларни инсон ҳаёти кесимида намоён бўлиши ҳақида фикр юритиб, шунини таъкидлаш керакки: а) у чексиз, поёни йўқ бўлган омилдир. У тугаган пайтда ҳаёт ҳам тўхтайдиган; б) у инсонларнинг интеллектуал, маънавий-маърифий, ижтимоий-сиёсий ривожланишига қараб, турли даражада намоён бўлади. Яъни, бир хил одамлар учун эҳтиёж бўлган нарсалар иккинчи бирлари учун эҳтиёж бўлмадлиги мумкин; в) эҳтиёж инсонларни ҳаракатга келтирадиган қудратли кучдир. Яъни, ҳаракат қилмаган киши эҳтиёжларини ҳам қондира олмайди ва ҳаёт кечириш имкониятидан маҳрум бўлади; г) эҳтиёж инсонларни ўзаро уюштириш кучига ҳам эгадир. Зеро, инсонлар ўз эҳтиёжларини ўзгалар билан ҳамкорлик қилмасдан қондира олмайдилар. Шу маънода эҳтиёж юзага келган ҳар бир жойда ва шароитда инсонларнинг ўзаро уюшиш, биргаликда ҳаракат қилиши ҳам объектив равишда кечади.

Энди эҳтиёжларнинг ёшлар ижтимоий-инновацион фаоллигини оширишда ролини таҳлил этадиган бўлсак. Аввало, шунини таъкидлаш лозимки, эҳтиёж ҳар бир ёшнинг маънавий, жисмоний, интеллектуал ва ўз олдида қўядиган

мақсадларига мувофиқ пайдо бўлади, айти пайтда, ҳаракатга ундайди. Шу билан бирга, эҳтиёж ёшларнинг оилада оладиган тарбиянинг йўналиши ва мақсадлари асосида турли даражада бўлади. Аммо, гап бу жараёнлар ҳақида эмас, балки эҳтиёжнинг жамиятнинг мустақил ижтимоий гуруҳ сифатида уларни ўзаро уюштириш ҳамда ижтимоий-инновацион фаоллигини оширишдаги ўрни ҳақида бормоқда. Шундай қилиб, эҳтиёж ёшларни: 1) мақсад ва манфаатлар умумийлиги асосида уюштиради ва уларни амалга оширишда фаоллаштиради; 2) ёшларни ягона ижтимоий гуруҳ сифатида «мен»лигини таъминлашга бўлган интилиш ва ҳаракатлар асосида уюштиради ҳамда фаоллик кўрсатишга даъват этади; 3) ўз истиқболи, мамлакатни ривожлантириш билан боғлиқлигини англаб етишдаги маънавий-руҳий яқдиллик уларни ўзаро уйғунлаштиради ва фаолликка ундайди; 4) аждодлардан қолдирилган моддий ва маънавий меросларни асраш ва кейинги авлодларга етказишдаги масъулиятларни англаш туйғулари уларни ўзаро уйғунлаштиради; 5) мамлакат хавфсизлигини ва унинг чегаралари дахлсизлигини таъминлашдаги мажбуриятлари; 6) мамлакатни жаҳоннинг юксак тараққий топган мамлакатлари сафидан муносиб ўрин эгаллашда ўзларининг ҳиссаларини кўшиш бўлган ҳаракатлари ҳам ўзаро уйғунлаштиради ва фаоллаштиради; 7) илм, фан, техника ва технологияларни ўзлаштириш ва бу йўналишда янгиликлар ҳамда ихтиролар қилишга бўлган қизиқиш ва интилишлар уларни ўзаро уйғунлаштиради ва фаоллаштиради; 8) авлодларни аждодлар билан боғлаб туришдаги ўта муҳим «восита» сифатида мақомлари ва келажак авлодлар олдидаги масъулиятларни англаб етиш туйғулари уларни ўзаро уйғунлашувига олиб келади.

Бундай уйғунлик, албатта, масъулият, маънавий-руҳий салоҳият, мақсад ва манфаатлар орқали намоён бўлади. Улар табиий-моддий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий эҳтиёжлар сифатида юзага келиши ёшларни ҳаракатга келтирадиган мотивлар ҳисобланади.

Айни пайтда, эҳтиёжларнинг ошиб бориши ёшларда ғояларни амалга оширишни изчиллик билан такомиллаштириб боришни, уларга нисбатан инновацион ёндашувни тақозо этади. Шу тариқа, эҳтиёжлар ўз-ўзидан юзага келмайди, балки ёшларнинг жамиятда яшаши, ҳаёт кечиришининг юқорида келтирилган омиллари таъсирида шаклланади. Агар улар англаб етилмас экан, эҳтиёжларга зарурият юзага келмайди. Энди эҳтиёжларни ёшларнинг инновацион фаоллигини ошишига ўтказадиган таъсирини, моҳиятини тушуниш учун уларнинг ҳар бири устида фикр юритишга ҳаракат қиламиз.

Биз бу ерда юқорида таъкидлаган **эҳтиёжларнинг тўрт турини** таҳлил этишга уриниб кўрамиз. Улардан биринчисини – табиий-моддий; иккинчисини ижтимоий-сиёсий; учинчисини – маънавий-маърифий; тўртинчисини, – фан, техника, технологияни ривожлантириш деб белгилаган эдик. Албатта, бу ерда инсон эҳтиёжлари ҳақида сўз кетмоқда. Жумладан, инсоннинг табиий-моддий эҳтиёжлари ўз ичига озик-овқат, кийим-кечак, уй-жой, унинг анжомлари, оила, қариндош-уруғчилик аъналарига садоқат, ишлаб чиқариш қуроллари, меҳнат қилиш, транспорт, техника, технологияларни; ижтимоий-сиёсий эҳтиёжлар ўз ичига эркинлик, озодлик, тенглик, адолат, дўстлик, демократия, Ватаннинг барқарорлиги, қонунларнинг реал амал қилишини, ҳокимият тармоқларининг барқарорлиги, инсон ҳуқуқларининг таъминланганлиги, ҳамкорлик; маънавий-маърифий эҳтиёжларга адабиёт, санъат, қадрият, эътиқод, яхшилик, ҳамкорлик, (инсонийлик муносабатларининг амал қилиши), муҳаббат, садоқат, бағрикенглик, ҳалоллик, Ватанпарварлик, миллатпарварлик, халқпарварлик кабилар киради. Юқоридагиларга нисбатан эҳтиёжини сезадиган инсон баркамолликка интилиб яшайди. Буларнинг ҳар бири иккинчиси билан боғланиб кетади. Жумладан, табиий-моддий эҳтиёжларнинг таъминланиши ёки таъминланмаганлиги ижтимоий-сиёсий эҳтиёжларга ўзининг таъсирини ўтказди, маънавий-маърифий эҳтиёжларсиз эса инсон ҳаёт кечиролмайди. Уларсиз инсон учун қолган эҳтиёжларнинг англаб етилиши қийин кечади.

Эҳтиёжларнинг биринчи йўналишини табиий-моддий эҳтиёжлар ташкил этади. Бундай эҳтиёжга қуйидагилар киради: а) озиқ-овқатга бўлган эҳтиёж. Инсон бусиз ҳаёт кечира олмаслиги исбот талаб қилмайдиган ҳақиқат, у кишига куч, қувват бағишлайди, соғ-саломат ҳаёт кечиришининг моддий асоси саналади; б) кийим-кечакка эҳтиёж. Инсоннинг табиатдаги иссиқ, совуқдан асраш, унинг маънавий-ахлоқий қоидаларга амал қилиб яшашига хизмат қилади; в) уй-жойга эҳтиёж ҳам унинг ҳеч кимга қарам бўлмасдан эркин ҳаёт кечириши ва табиатида содир бўладиган турли салбий таъсирлардан ҳимояланиш учун пайдо бўлади. Аммо у инсоният тараққиёти юксак даражага кўтарилиши давомида ўзлигини намоён этишнинг воситасига айланди. Уй анжомларисиз хонадон бўлмаганидек, бусиз инсонлар ҳам тўлақонли ҳаёт кечира олмайдилар; г) ишлаб чиқариш қуролларига эҳтиёж инсон учун зарур бўлган озиқ-овқат, кийим-кечак, уй-рўзғор анжомларини ишлаб чиқиш учун зарур; д) транспортга бўлган эҳтиёж ҳам инсонларнинг узоғини яқин қилиш воситаси сифатида юзага келган; е) техника ва технологияга эҳтиёж эса, инсоннинг ўзи учун зарур бўлган барча маҳсулотларни ишлаб чиқиш воситаси сифатида юзага келган; ж) меҳнат қилиш эҳтиёжи инсон ўзи учун зарур бўлган маҳсулотларни яратиш зарурияти билан боғлиқдир. Меҳнат қилиш эҳтиёжи нафақат моддий бойликларни яратиш, шунинг билан бирга унинг озод, эркин, ҳеч кимга қарам бўлмасдан ҳаёт кечириши («Авесто») учун зарурдир. Шу маънода бу эҳтиёжни нафақат биринчи, шу билан бирга, иккинчи ва учинчи турларига киритиш ҳам мумкин. Албатта, юқорида инсон эҳтиёжининг юзага келиш сабаблари ҳақида озгина фикр юритилди. Уларнинг инсоният онги, интеллектуал салоҳияти юксак даражада ривожланган шароитда ўсиши, такомиллашуви давом этмоқда.

Оила қуриш, ўзидан зурриёт қолдириш ва авлодлар бардавомлигини таъминлаш табиий-моддий эҳтиёжлардан биридир. Оила – жамият ва давлатнинг муҳим таянчи. Унга қуйидагича таъриф берилган: «Оила – эр-хотинлик иттифоқига, қариндошлик алоқаларига, умумий хўжалик юритадиган эр ва

хотин, ота-она ва болалар, ака-ука ва опа-сингиллар ва б. қариндошлар ўртасидаги муносабатларга асосланадиган кичик ижтимоий гуруҳ; жамиятнинг асоси, давлат қудратининг манбаи. Оиланинг ҳаёти моддий (биологик, хўжалик) ва маънавий (ахлоқий, ҳуқуқий, психологик) жараёнлар билан характерланади»². Оиланинг бир қатор функциялари мавжуд. Улар тизимида инсон зоти давомийлигини таъминлаш функцияси алоҳида ўрин тутаяди. Чунки, оила бор экан фарзандлар дунёга келади, улар кейинги авлодларнинг келишини таъминлайди. Бу, ўз навбатида, инсоният ва жамиятларнинг бардавомлигини таъминлаш манбаи сифатида намоён бўлади. Шу маънода олганда, оиласиз уларнинг биронтаси барҳаёт бўла олмайди. Яъни, гап бу ерда оила институтининг инсониятнинг табиий-моддий эҳтиёжи сифатидаги мақоми ҳақида кетмоқда. Афсуски, бугунги кунда оила институти мустаҳкамлигига ҳам дарз кетган. Тараққий топган мамлакатларда айрим «сиёсатчилар» оиланинг аёл ҳуқуқларини «поймол этиш» ва эркинликларини «чеклаш»да айблаган қаратилган ғояларни илгари сурмоқдалар. Уларнинг фикрича, оила аёлнинг эркинлиги ва ҳуқуқини поймол этади, эркакнинг аёл устидан ҳуқуқларини мустаҳкамлайди. Шу тариқа оилага нисбатан салбий муносабатларни шакллантиришга уринмоқдалар. Бундай қарашлар оиланинг қадрият ва инсонларнинг табиий-моддий сифатидаги эҳтиёжларининг «сўниб» боришига ўзининг салбий таъсирини ўтказмоқда.

Бу салбий жараённинг олди олинмас экан, инсониятнинг бардавомлиги ҳам сўроқ остида қолиш хавфи кучайиб бораверади. Бу мураккаб, керак бўлса инсоният учун ҳаёт ва мамот масаласини ҳал қилиш глобал муаммолар қаторидан ўрин олмоқда, десак янглишмаймиз. Уни ҳал қилишнинг асосий омили дунёга келаётган фарзандларнинг онгига оила, ота-она ва қариндош-уруғчилик қадриятларини сингдириш, оиланинг муқаддаслигини, уни асраш ўзларининг келажак авлод олдидаги табиий-моддий эҳтиёжига айланиши

² Фалсафа. Қомусий луғат. – Б. 310-311.

туйғуларини мустаҳкамлашни тарбиявий ва ташкилий фаоллигининг асосий йўналишига айлантириш зарурияти келиб чиқмоқда. Гарчан, табиий-моддий эҳтиёжлар объектив ҳолатда кечадиган бўлса-да, оила институтини асрашнинг бугуни ва истиқболи субъектлар, яъни инсонларнинг ўзига бориб тақалмоқда. Уни теран англаб етиш ва бу йўлда ижтимоий-инновацион ёндашувни амалга ошириш шиддат билан ўзгараётган замонда инсоният бардавомлигини таъминлашнинг заруриятига айланди.

Ижтимоий-сиёсий эҳтиёжлар эҳтиёжнинг иккинчи йўналишини ташкил этади. Ундаги инсон учун зарур бўлган турларидан тенгликни олиб кўрайлик. У барча инсонларнинг ўзаро муносабатларда мувозанатда ҳаёт кечиришини таъминлашнинг зарурияти сифатида юзага келган. Агар тенглик тамойили амал қилмас экан, инсонларнинг ўзаро қарама-қаршилик, душманликда ҳаёт кечиришлари, ўзаро урушларсиз тинч ҳаёт кечиришлари имконияти барҳам топиб, тараққиётдан кўра инкироздан боши чиқмас эди. Шунинг учун инсон доимо тенгликка ҳаётининг эҳтиёж муносабатида бўлиб келган. Озодликнинг инсон эҳтиёжи сифатида вужудга келиши, унинг ўзида мавжуд бўлган ички имкониятларини юзага чиқариб, ҳеч кимга қарам бўлмасдан эркин ҳаёт кечиришнинг зарурияти сифатида шаклланган. Озодлик ҳар бир инсон учун тараққий қилиш учун муҳим шарти бўлиб келган ва шундай бўлиб қолади. Албатта, озодлик бу инсоннинг ижтимоий муносабатлардан ҳолилигини англамайди, балки унинг ўзгалар тазйиқи ва қарамлигидан ҳолилигини англайдиган тушунчадир. Ҳар қандай инсон қанчалик юксак даражада озод бўлмасин у ижтимоий муносабатлардан ҳоли равишда ҳаёт кечириш олмайди. Унинг эҳтиёжи ана шу муносабатлар таъсирида шаклланади ва такомиллашиб боради.

Адолатнинг амал қилиши инсон эҳтиёжининг навбатдагисини ташкил этади. Адолатнинг инсон эҳтиёжи сифатида юзага келиши, унинг мавжуд бойликларнинг тенг тақсимланиши ҳуқуқларининг таъминланганлиги кабилар

билан боғлиқдир. Адолат амал қилмаган жойда зўравонлик, зулм кучайиб инсоннинг мақсадларни қўйиши, бу йўлда интилишлари барбод бўлади. У амал қилган шароитда инсонда бугунча ва истиқболга ишончи ортади ва бу йўлда тинмай ҳаракат қилишга интилиб яшайди. Шунинг учун ҳам инсоннинг онгли ҳаёти бошлангандан буён адолат унинг ҳаётини эҳтиёжи сифатида шаклланиб, такомиллашиб борган. Дўстлик ва ҳамкорлик инсон ҳаёт кечиришининг зарурий эҳтиёжи сифатида юзага келган. Аввало, шуни алоҳида таъкидлаш керакки, эҳтиёжнинг ҳар иккала тури инсонни инсон сифатида яшаши ва ҳаёт кечиришидаги энг улуғ қадриятлардир. Уларсиз инсон ўзлигидан маҳрум бўлган, бутун борлиқдан бегоналашган мавжудотга айланиб ўзининг инсонийлик қиёфасидан маҳрум бўлиб қолади.

Дўстлик ва ҳамкорлик инсон эҳтиёжларининг навбатдагиси бўлиб, улар ўзи инсонлар билан алоқалар ўрнатиш, моддий ва маънавий бойликларни ҳамжихатликда яратиш, ички ва ташқи душманлар ҳамда табиий офатлардан ҳимояланиш ва уларнинг олдини олиш, юзага келган шароитда ягона куч бўлиб, уларни бартараф этиш учун пайдо бўлган. Инсонлар қаерда яшаши, қайси миллатга мансублиги ва диний эътиқодларидан қатъи назар, ўзгалар билан дўстлик ҳамда ҳамкорликка эҳтиёжи бўлади. Улар инсоннинг ўзини ўзи англаш давридан шаклланган, ривожланиб ва такомиллашиб келган. Зеро, у яқка ҳолда, инсонлардан ажралган ҳолда яшай олмайди, ёруғ оламда ўзининг ҳаёт кечириши учун зарур бўлган озиқ-овқат, кийим-кечак, уй ва унинг зарурий анжомларини ҳам ярата олмайди. Уларнинг содда кўринишларини ҳам ҳамкорликда яратилганлиги тарихда мухрланиб қолганлиги барча учун янгилик эмас. Хуллас, дўстлик ва ҳамкорлик инсоннинг кундалик ҳаёти учун зарур бўлган эҳтиёжлар сирасини ташкил этади.

Ҳар бир инсон учун ўзи яшаётган Ватанда тинчлик муҳити барқарор бўлиши ҳаётини эҳтиёжларнинг навбатдагиси ҳисобланади. Инсониятнинг онгли ҳаёти бошланибдики, у доимо зиддиятлар, урушлар, қарама-қаршиликлар

ҳолатида яшаб келади. У ана шундай ҳолат оқибатида бегуноҳ инсонларнинг ҳалок бўлганлиги, ўзи яратган моддий ва маънавий бойликлардан маҳрум бўлганлиги офатларини ўз бошидан кечирди. Зиддиятлар, қарама-қаршиликлар ва турли даражадаги урушларсиз яшаш инсоният учун, унинг бежавотир ҳаёт кечириши зарур бўлган эҳтиёжига айланган. Аммо, бунга эришиш унинг учун орзулигича қолиб келган. Инсон ўзи туғилиб ўсган ва яшаётган Ватанида тинчлик ва барқарорликда яшаса, унинг ривожланиши, ўз орзуларига эришиш имконияти пайдо бўлади. Уларсиз Ватан ҳам инсоннинг ўзи ҳам ривожлана олмайди.

Ватан барқарорлиги унинг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий жиҳатдан тараққий қилишининг кафолати ва унда яшаётган инсонлар фаровон ҳаёт кечиришларининг муҳим эҳтиёжи ҳамдир.

Қонунларнинг реал амал қилиши инсон эҳтиёжининг навбатдаги туридир. Аввало, шунини таъкидлаш лозимки, қонунлар мамлакат аҳолисининг кўпчилик қисми иродаси асосида қабул қилинади, мамлакат ва унда яшайдиган бутун аҳолининг фаровонлигига хизмат қилади. Шунинг учун ҳам унга амал қилиб яшаш ҳар бир фуқаронинг бурчидир. Лекин инсонлар ва мамлакатларнинг турли-туманлиги, айримларининг ўз манфаатларини ҳар қандай қонун ва манфаатлардан устун қўйишга интилиши жамиятда турли зиддиятларни юзага келтиради. Бунинг оқибатида мамлакат тараққиётига нисбатан турли салбий жараёнлар юзага келади. Бу ўз, навбатида, унда яшаётган фуқаролар ҳаётида ўз ифодасини топади. Бундай салбий ҳолатларни олдини олишнинг асосий имконияти қонунларнинг барқарор амал қилишидир. Қонунларнинг кучи ва қудрати шундаки, улар: а) жамиятда яшаётган барча фуқароларнинг миллати, тили, урф-одати, анъаналари, қадриятлари, жинслари, яшаш жойи, диний эътиқоди ва жинсларидан қатъи назар, барчасининг тенглигини кафолатлайди; б) манфаатларини ўзаро уйғунлаштиради ва ҳимоя қилади; в) жамият манфаатларига зид фаолият олиб борувчилар ёки қонунни четлаб ўз

манфаатларини мамлакат аҳолиси ва унинг манфаатларидан устун қўйиб жиноят йўлига кириб қолганларни ким бўлишидан қатъи назар, ўз қилмишларига яраша чораларни белгилайди ва унинг амалга ошишини таъминлайди.

Жамиятда инсон ҳуқуқлари ва эркинлиги таъминланганлиги инсон эҳтиёжларининг навбатдагиси. Улар бутун инсоният учун қадрият ҳисобланади. Мазкур қадрият бутун эзгу ниятли инсонлар томонидан эътироф этилган. Шунинг учун ҳам Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси томонидан 1948 йил 10 декабрда «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси» қабул қилинган. У муқаддима ва 30 моддадан иборат бўлиб, уни қабул қилишдан мақсад ҳар бир инсон ва давлат мазкур Декларацияни назарда тутган ҳолда, маърифат ва таълим орқали шу ҳуқуқ ва эркинликлар ҳурмат қилинишига кўмаклашишдан иборат. Декларация ҳар бир инсоннинг табиий ва ажралмас ҳуқуқ ва эркинликлари эълон этилган асосий халқаро ҳужжатдир. Шу тариқа халқаро муносабатлар тарихида биринчи марта инсоннинг ҳамма риоя этиши зарур бўлган асосий ҳуқуқлари ва эркинликлари доираси белгилаб берилган. Декларацияда «инсоният оиласининг ҳамма аъзоларига хос кадр-қимматни, уларнинг тенг ва ажралмас ҳуқуқларини тан олиш – эркинлик, адолат ва ялпи тинчлик негизи» эканлиги эълон қилинган. Унга кўра, умум ҳурмат ва риоя қилиш шарт бўлган инсон ҳуқуқлари доираси, шахсий, сиёсий ҳамда ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқлари аниқ белгиланган.

Шахсий ҳуқуқлар ичида аввало, ҳар бир кишининг ҳаёт эркинлиги ва шахсий дахлсизлиги ҳуқуқи алоҳида таъкидланади. Шахс ҳуқуқлари сирасига шахсий ва оилавий ҳаёт, турар жой дахлсизлиги ҳуқуқи, ёзишмаларни сир сақлаш ҳуқуқи, ўз шаъни ва обрўсини ҳимоя қилиш ҳуқуқи, одил судлов томонидан муҳофаза этиш ҳуқуқи кабилар кирди (3 – 5, 8 – 12 – моддалар)³. Умумэътироф этилган мазкур халқаро ҳужжатлар

³ Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. – Тошкент: “Адолат”, 2018. – Б. 17-21.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

1992 йил 8 мартда мамлакатимизда қабул қилинган Конституциямизда ҳам ўз ифодасини топган.

Юқорида келтирилган ҳужжатларга жамиятда яшаётган инсонларда эҳтиёж борми, деган саволни қўйишга зарурият қолмаган. Чунки, улар инсоннинг инсон бўлиб, қаерда яшаши, қайси миллатга тааллуқли эканлиги, диний эътиқоди, жинси ва ирқидан қатъи назар, барча ҳуқуқларини таъминлашга хизмат қилади. Бу халқаро ҳужжат дунёда эътироф этилмаса ёки мамлакатларнинг асосий қонунларида унга амал қилинмаса, инсоннинг энг улуғ қадрият сифатидаги мақоми, обрўси, ор-номуси ҳам эътироф этилмаган, у доимо исталган бир ҳудудда ёки мамлакатда эркин, турли тазйиқлар ва зўравонликлардан ҳоли равишда яшашдан маҳрум бўлган бўлур эди. Айни пайтда унинг шаъни, ғурури ҳам доим хавф остида қоларди. Шу маънода, инсоннинг чинакам инсон, эркин, турли тазйиқлар ва зўравонликлардан ҳоли, ўзининг шаъни ва ғурури ҳимояланганлиги шароитида ҳуқуқларининг таъминланганлиги доимий эҳтиёж сифатида қолади. Айниқса, дунёнинг шиддат билан ўзгараётгани, инсонларнинг ўзаро бегоналашуви, уларга нисбатан турли таҳдид бўлаётган шароитда инсон ҳуқуқлари ишончли таъминлашига нисбатан эҳтиёж ошиб бораверади.

Ижтимоий-сиёсий эҳтиёжлар тизимида инсонлараро, миллатлараро, давлатлараро ҳамкорликка бўлган эҳтиёжнинг ҳам алоҳида ўрни бор. Ҳамкорлик ижтимоий, сиёсий ва маънавий соҳаларда ягона мақсад ва манфаатларни амалга ошириш йўлида субъектларнинг ўзаро бирлашган ҳолатда ҳаракатини англатувчи тушунчадир. Унинг барча субъектлар учун муҳимлиги уларнинг биронтаси якка ҳолда ривожлана олмайди, ҳатто, уларнинг юксак тараққиётга эришгани ёки катта ресурсларга эга бўлганлари ҳам ўзгалар билан ҳамкорлик қилмасдан тараққиётга эриша олмайди. Чунки ҳамкорлик нафақат маҳсулот ишлаб чиқариш, шунинг билан бирга уни сотиш учун ҳам зарурдир. Ҳамкорлик натижасида биров ишлаб чиқаради, бошқаси сотиб олади. Инсонлар ҳам ўзаро ҳамкорлик қилмасдан, тўрт томони деворлар билан беркитилган, бошқалардан

ажралган ҳолатда, бошқалардан ихоталашиб ўзи яшай олмайди. У ҳар доим ҳамкорлик орқали ривожланади. Ҳамкорликнинг бир йўналишини ташкил қиладиган ижтимоий ҳамкорлик ҳар бир инсоннинг фаровонлигини таъминлашнинг ҳаётий эҳтиёжи ҳисобланади.

Эҳтиёжларнинг учинчи йўналишини маънавий-маърифий эҳтиёжлар ташкил қилади. Унинг тизимида инсоннинг адабиёт ва санъатга бўлган эҳтиёжини олиб кўрайлик. Адабиёт ва санъат инсоннинг ўзини-ўзи англашида, маънан бойишида ўта муҳим маънавий манбалардан бири.

Қадрият инсоннинг маънавий-маърифий эҳтиёжлар тизимидаги навбатдаги туридир. Қадрият тушунчаси кенг қамровли бўлиб, уни миллий, минтақавий, моддий, маънавий, умуминсоний ва бир қанча турларга бўлиш мумкин. Унга таърифлар ҳар хил бўлиб, уларда умумий жиҳатлар билан бирга, ўзига хосликлар ҳам мавжуд. Жумладан: «Қадрият – инсон ва жамият маънавиятининг таркибий қисми, оламдаги воқеалар, ҳодисалар, жараёнлар, ҳолатлар, сифатлар, талаб ва тартибларнинг қадрини ифодалаш учун ишлатиладиган тушунча.

Яхшилик ва ҳамкорлик инсон ҳаёт кечиришининг муҳим эҳтиёжлари сирасига киради. Уларсиз инсон ҳаётини тасаввур қилиб бўлмайди. Яхшилик чинакам инсонга хос бўлган фазилатлардан бири бўлиб, у инсонларни ўзаро боғлаб туради, уларда ўзаро ҳурмат, эътиборли бўлиш зарурияти юзага келганда бир-бирини қўллаб-қувватлаш омилига айланади. Яхшилик амал қилган жойда ғаразгўйлик, душманлик, шафқатсизлик, ёвузлик, зўравонлик ва сотқинлик бўлмайди. Аксинча, ҳалоллик, самимийлик, саҳийлик, ростлик, инсофлик, меҳрилилик каби хислатлар инсонлараро муносабатларнинг кундалик ҳаётида амал қилади. Улар, ўз навбатида, инсонларда барқарор ҳаёт кечириш учун ўзаро ёрдам ҳамда самимийлик қадриятлари амал қилади.

Садоқат, муҳаббат ва бағрикенглик ҳам инсонлар ҳаёт кечиришининг муҳим омили сифатида аҳамиятга молик. Уларсиз инсон тўлақонли инсон бўла олмайди. Жумладан, ота-онага, Ватанга, миллатга, халққа, ўзи яшаб турган

заминга, оила, фарзандларга нисбатан садоқат, муҳаббат ва бағрикенглик билан муносабатда бўлиш кабилар инсоннинг бу ёруғ оламда ҳаёт кечиришининг эҳтиёжига айланган. Улар инсон зоти учун улуг қадриятлар даражасига кўтарилган ва ҳар бири ўзига хос маънавий, руҳий, ахлоқий ва интеллектуал тараққиётнинг маҳсули сифатида намоён бўлади. Айни пайтда, улар жуда мураккаб жараёнлар таъсирида шаклланади ва инсонларнинг ботиний ва зоҳирий ҳолатини ўзида акс эттиради. Шу маънода ҳам ҳар бир инсон уларсиз яшай олмайди, унга эга бўлмаган инсон эса ўзлигидан бегоналашган ҳолда ҳаёт кечираверади. Бундай қадриятларга эга бўлган инсонлар жамият ҳаётида қанча кўп бўлса мамлакатда тинчлик, барқарор тараққиёт давом этади. Чунки инсонлардаги ўзига ишонч жамиятда маънан мустаҳкам бўлишга ёрдам беради.

Маърифат ҳам маънавий-маърифий йўналишдаги эҳтиёж турларидан бирини ташкил этади. Маърифат илм, фан ва маданиятни ўзида мужассамлаштирган тушунча бўлиб, ҳар бир инсон учун ҳаёт кечиришнинг эҳтиёжидир. Инсон ким бўлишидан қатъи назар, у хунарманд бўладими, деҳқон бўладими ёки бошқа касб эгаси бўладими ўз соҳаси бўйича маълум даражада илмга эга бўлиши тақозо этилади. У илмни эгаллаш орқали кўзланган мақсадга эришиши мумкин. Маърифат ва илмга қизиқиши, уни эгаллашга интилиши бўлмаган инсоннинг келажаги ҳам бўлмайди. Маърифатсиз инсоннинг мустақил фикри, интилиши ҳам бўлади. Албатта, улар ўзининг шахсий манфаатлари доирасида намоён бўлади. Бундай инсон онги ва кундалик ҳаётида ғаразгўйлик, душманлик ва беватанлик туйғулари мавжуд бўлади. Инсон моддий-маънавий эҳтиёжларининг ошиб бориши илм ва маърифатга бўлган эҳтиёжининг ошиб боришига ўзининг таъсирини ўтказади.

Маърифатнинг яна бир жиҳати шундаки, унга эга бўлмаган инсонлар нафақат тараққиётдан орқада қолади, ҳатто ўз ҳаёти ва келажаги учун хатарли бўлган турли оқимлар таъсирига тушиб қоладилар. Ҳозирги кунда дунё мамлакатларида дин номи билан фаолият кўрсатаётган турли оқимлар кўпчилик

ҳолатларда маълум бир касбни илм ва маърифатга эга бўлмаган ёшларни ўз тузоғларига илинтиришга уринмоқдалар. Чинакам илм ва маърифатни эгаллаган одам (ёшлар) турли диний оқимлар таъсиридан ҳимоялана олади. Яъни, илм маърифат орқали ҳар бир инсон ўз тараққиётини таъминлайди ҳамда ўзини турли зарарли ғоявий-мафкуравий оқимлар таъсиридан ҳимоя қила олади. Шу маънода, илм ва маърифатга эҳтиёж ҳар бир шахс ҳаёти учун зарурият сифатида ошиб бораверади.

Ватанпарварлик – инсоннинг маънавий-маърифий йўналишдаги навбатдаги эҳтиёж тури. У инсон учун нафақат яшаш сифатидаги эҳтиёжи, шунингдек, аждодлардан авлодларга қолдириладиган маънавий-моддий бойлиги ҳамдир. Академик Эркин Юсупов ватанпарварлик тушунчаси ҳақида шундай ёзган эди: «...Ватанпарварлик – ўз тақдирини Ватан, миллат тақдири билан боғлаган барча кишиларга хос фазилат. Миллат тараққиётининг имкониятлари, шон-шухрати, обрў-эътибори ҳам шу миллат кишилари ватанпарварлик туйғусининг даражаси билан боғлиқдир. Ватанпарварлик ҳам миллат, ҳам умуминсоний қадриятларнинг таркибий қисми сифатида намоён бўлади»⁴.

Ватанпарварлик шундай улуғ туйғуки, у инсоннинг онгли ҳаёти бошланганидан уни дунёга келтирган она билан тенглаштирилган. Инсонлар учун она битта бўлганидек Ватан ҳам битта эканлигини ҳис қилиб яшаганлар. Ватаннинг ҳар бир инсон учун моддий ва маънавий эҳтиёж эканлиги шундаки, у ўзини фақат она – Ватанида эркин ва ҳеч кимнинг тазйиқи, хўрлаши ёки обрўсизлантиришисиз, озод яшаш учун имконият бера оладиган олий қадриятдир. Ҳар бир инсон фақат ўз она – Ватанида, она тилини, урф-одат, анъана ва қадриятларини шакллантиришга ҳамда улардан баҳраманд бўлиб яшашга эриша олади.

Беватанлик ёки ундан бегоналашув ҳар бир инсон учун маънавий қашшоқликдир. Чунки бундай шароитга тушиб қолган инсонлар ўз аждодлари

⁴ Юсупов Э.Ю. Инсон камолотининг маънавий асослари. – Б. 148.

ва улар қолдирган заминдан ҳам маҳрум бўладилар ва яккаланиб қоладилар. Улар ўзга юртларда катта моддий бойликка эга бўлишлари ва фаровон ҳаёт кечиришлари мумкин, аммо тўлақонли бахтли яшай олмайдилар. Чунки она алласи, ота ўғитлари айтилган ва аجدодлар мерослари билан боғланган Ватан ҳар бир инсонга у ким бўлиши, ўзга юртларда қандай бойликка ва мансабга эга бўлганидан қатъи назар, маънавий озуқа берадиган, уни асраб, авайлайдиган, ўз фарзанди сифатида улуғлайдиган маскандир. Ватанпарварлик туйғуси ҳар бир инсоннинг муқаддас эҳтиёжларидан бири бўлиб қолаверади. Албатта, замоннинг шиддат билан ўзгариши унинг инсонлар менталитетига ўтказаетган салбий таъсири айрим шахсларда Ватанга бўлган эҳтиёжнинг сусайишига олиб келаетганлигини ҳам эътироф этишимиз лозим бўлади. Бу масалага кейинроқ яна қайтамиз. Лекин Ватанни муқаддас қадрият сифатида улуғлайдиган ҳар бир инсон учун у ўзининг аҳамиятини ҳеч қачон йўқотмайди.

Миллатпарварлик ва халқпарварлик туйғуларига бўлган эҳтиёж маънавий-маърифий соҳадаги эҳтиёжнинг навбатдагисидир. Ҳар бир ўзлигини англаган инсон маълум бир миллат ва халқнинг вакили сифатида ўзини ҳис этади. Бир тилда сўзловчи, ягона урф-одат, анъана ва қадриятларга эга бўлган инсонлар уюшмаси асосида миллат шаклланади. Миллатпарварлик ана шу маънавий заминлар асосида шаклланади, ривожланади ва такомиллашиб боради. Миллатпарварлик миллатнинг ҳар бир вакилида, ўз урф-одат, анъана ва қадриятларини ўзлаштириши ва уларни таҳдидлардан ҳимоя қилиши, миллат манфаатларини англаб етиши ва уни ҳимоя қилиши, миллатнинг бугуни ва истиқболи йўлида ҳар ким ўз имконияти доирасида фидоийлик кўрсатиши кабиларни ўз ичига олади. Миллатпарварликнинг ҳар бир инсон учун муҳим эҳтиёжларга айланиши муҳимлиги шундаки, бу туйғу орқали инсонлар «жамоаси» ягона ўзликни намоён этади. Миллатпарварликка эҳтиёж инсонларда ўз менлигини, миллий ғурур, ифтихор, ор-номус, ягона тақдир, мақсад ва манфаатлар каби қадриятларни шаклланиши билан боғлиқ кечади. Улар бўлмаса

инсонлар тарқоқ оломон сифатида ҳаёт кечирган бўлур эди. Аммо, миллатпарварлик ўзга миллатларни менсимаслик, уларнинг манфаатларини ҳисобга олмаслик, дегани эмас. Аксинча, ўзга миллатларни ҳурмат қилиш, улар билан дўстлик, ҳамкорликни ривожлантирган ҳолда уларнинг манфаатларини ҳисобга олиш кабиларни ҳам ўзида мужассамлаштиради. Миллий бирлик қанчалик мустаҳкам бўлса, ўзга миллатлар билан тенглик асосида ўзаро манфаатларни ҳисобга олган ҳолда, ягона Ватан туйғусини шакллантириш имконияти мустаҳкамланади. Миллат вакилларида миллатпарварлик туйғулари қанчалик мустаҳкам бўлса, уларда ўз Ватани ва ўз миллатини турли таҳдидлардан ҳимоялашга бўлган фидоийлиги ҳам кучли бўлади.

Фан, техника ва технологияни ривожлантириш ва бу соҳада қўлга киритилган ютуқлардан самарали фойдаланиш эҳтиёжларнинг тўртинчи йўналишини ташкил этади. Унинг жамият, ёшлар ҳаётидаги ўрни ҳақида диссертациянинг кейинги параграфларида батафсил фикр юритамиз.

Юқорида инсоннинг табиий-моддий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий ва фан, техника ва технологияни ривожлантириш эҳтиёжлари ҳақида фикр юритганимизда, уларнинг ёшларда намоён бўлиш жараёнларини назарда тутган эдик. Ёшлар ижтимоий гуруҳи тузилмаси турли-туманлиги, касб-кори, эътиқоди, интеллектуал салоҳияти, яшаётган жойи, жинси ва бошқа жиҳатлари турли-туманлигидан келиб чиққанимизда, уларнинг эҳтиёжлари ҳам турли-туман ҳолатда намоён бўлади. Лекин, эҳтиёжлар қайси даражада бўлиши – ҳар бирининг индивидуал қарашлари, қизиқишлари ва интилишлари билан боғлиқ ҳолда пайдо бўлади.

Бугун биз назарда тутаётган Ўзбекистондаги 16–30 ёшгача бўлган фарзандларда нималарга эҳтиёж ошиб бормоқда, деган саволга жавоб излайдиган бўлсак, уларда юқорида келтирилган ҳар учала: табиий-моддий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий турдаги эҳтиёжлар ошиб бораётганини кўраимиз. Бунга қуйидагилар ўзининг таъсирини ўтказади:

а) Ўзбекистоннинг мустақил тараққиёт йўли, унинг жаҳон ҳамжамияти тизимида муносиб ўринни эгаллаётгани; б) мамлакатимизда фан, техника ва технологияни ривожлантиришга берилаётган эътиборнинг кучаяётганлиги; в) ёшларимиз онги, интеллектуал салоҳиятининг ошганлиги; г) юртимизда ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий соҳада амал қилаётган очиқлик, ошкоралик ва демократик қадриятларнинг ривожланаётгани; д) ёшларни қўллаб-қувватлаш давлат сиёсатининг устуворлиги даражасига кўтарилгани. Эҳтиёжлар эркинлик, очиқлик, демократик ва фикрлар хилма-хиллиги шароитида ривожланиб боришини бугун Ўзбекистон ёшлари ҳаётида, фаолияти ва интилишларида кўришимиз мумкин. Уларга яратилган имкониятлар таъсирида замонавий фан, техника, технологияни, касб-хунар, тадбиркорлик, фермерликни эгаллашга интилишлар ошиб бормоқда. Албатта, булар мустақиллигимиз шарофати билан юзага келди. Эҳтиёжлар ёшларимизда куч-қувват ва илҳом бағишлайдиган манбаларнинг асоси.

Табиий-моддий эҳтиёжлар тизимида айрим ёшларда индивидуализм, ўзлигидан бегоналашув, оила, ота-она, ака-ука, қадриятларига беписандлик билан қараш, ижтимоий-сиёсий эҳтиёжлар тизимида қонунларни четлаб ўтиш ҳисобига бойлик орттириш, беватанлик, бепарволик, енгил-елпи ҳаёт кечириш, маънавий-маърифий тизимда миллий-маънавий меросни, адабиёт ва санъат асарларини ўзлаштиришдаги сусткашлик, шахсий манфаатларини миллий ва умумхалқ манфаатларидан устун қўйиш, севги ва муҳаббатга енгил-елпи қараш, «оммавий маданият»ни ўзлаштиришга мойиллик ва турли экстремистик, террористик оқимларга қўшилиб кетиш каби ҳолатларнинг ошиб бораётганлигини кўриш мумкин. Фикримизча, уларнинг юзага келиши қуйидагиларга боғланиб кетади: а) ёшларимизнинг маънавият, адабиёт ва санъатга бўлган эҳтиёжларини етарли даражада қондира олмаётганимиз; б) ёшлар ижтимоий гуруҳи тузилмасининг ичида моддий жиҳатдан табақаланишнинг мавжудлиги; в) ёшларни ўзаро бирлаштиришга, улар онги ва

қалбини ягона мақсадларга йўналтирадиган қудратли ғоянинг бўлмаётганлиги; г) ёшларнинг ижтимоий-иқтисодий фаоллигини оширишда давлат ва жамоат ташкилотлари ҳаракатлари жадал ривожланаётган глобаллашув жараёнларидан орқада қолаётганлигига гувоҳ бўлиш мумкин.

Хулоса.

Юқорида келтирилган муаммоларни Ўзбекистон миқёсида ҳал қилиш имкониятлари мавжуд, фақат улардан самарали фойдалана билиш зарур. Ёшларнинг эҳтиёжлари қанчалик ўсиб борса, тараққий қилишимиз, кўзланган мақсадларга эришишимиз имкониятлари янада кенгайиб боради. Эҳтиёжлар тараққиёт ва юксалишга йўналтирувчи қудратли куч эканлигидан келиб чиққан ҳолда, унга эришишимиз мамлакатимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлиги учун амалий аҳамиятга эга, деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табриги. // Халқ сўзи, 2018 йил 27 июнь.
2. Узбекистан: Модернизация и развитие политической системы. - Ташкент: МВД Р Уз., 2009. - С. 4 - 5.
3. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. - Москва: Наука, 1989. - С.160 - 161.
4. Наука, экономика социальная модернизация общества: реальность и перспективы. – Институт экономики, RN MONPK, 2019. – С. 603-606; 701-706.
5. Клейтон М. Кристенсен. Дилемма инноватора. - Москва: Альпина, 2018. - С. 14 - 15
6. Федотова В.Г. Модернизация и культура. – Москва: Прогресс-Традиция, 2017. - С. 7-8.
7. Бестужев Лада И. Альтернативная цивилизация. Единственное спасение человечества. - Москва: Алгоритм, 2003.

8. Линн Уайт мл. Исторические корни нашего экологического кризиса //Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - Москва: Прогресс, 1990.- С. 191.
9. Хиггинс Р Седьмой враг. Человеческий фактор в глобальном кризисе. // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - Москва: Прогресс, 1990. -С.28
10. Эркаев А. Маънавият ва тараққиёт модели. - Тошкент: Маънавият, 2005. - 39 б.
11. Норкулов Д.Т. Ҳуқуқий онг жамият маънавиятини ривожлантириш омили. Соҳибқурон юлдузи, 2021. - 150-154 б.
12. Норкулов С. Фуқаролик жамияти ва ижтимоий онгда трансформация жараёнлари. – Тошкент: Navro‘z, 2015.
13. Умарова Ф., Норкулов С. Модернизация ва ўзбек этнофаққуридаги янги ланишлар. – Тошкент: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021.